

УДК 351/354(075.8)

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4650436>

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ANALYSIS OF THE STATE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICIS IN MOSCOW

ЛЕПЕШКИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Российский Государственный Социальный Университет,

LEPESHKIN VIACHESLAV,
Russian State Social University,

В представленной статье проведен анализ состояния жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Рассмотрен вопрос ключевых проблем в данной области, а также направлений решения представленных противоречий. Отмечается, что решение существующих в системе ЖКХ проблем связано с использованием ресурсов городских властей и консолидации усилий со стороны потребителей и сетевых компаний, обеспечивающих поставку жилищно-коммунальных ресурсов.

The article presents an analysis of the state of housing and communal services in the city of Moscow. The question of the key problems in this area, as well as the directions of solving the presented contradictions, is considered. It is noted that the solution of the existing problems in the housing and communal services system is associated with the use of the resources of the city authorities and the coordination of efforts on the part of consumers and network companies that provide the supply of housing and communal resources.

Ключевые слова: *жилищно-коммунальное хозяйство, инновационные технологии, финансовый центр, городская экономика.*

Keywords: *housing and communal services, innovative technologies, financial center, urban economy.*

Москва является одним из самых крупных российских городов, административным и финансовым центром России. Доходы жителей Москвы существенно выше, чем доходы граждан, проживающих в других городах и регионах страны. При этом Москва является одним из лидеров в использовании местными властями инновационных технологий управления. В частности, речь идет об управлении жилищно-коммунальным хозяйством. Проведем анализ состояния жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы. До 25% всех основных фондов городской экономики сосредоточено именно в ЖКХ.

Одним из основных комплексов является энергетика. Поставкой энергии для объектов занимаются ресурсоснабжающие организации, под управлением которых находятся теплофицированные ТЭЦ. Их работа обеспечивает для города до 8% от ВРП и около 50% объема промышленного бюджета. Выработка электроэнергии и тепловой энергии осуществляется на ТЭЦ, которые находятся под управлением «Мосэнерго», а также на тепловых станциях и малых котельных под управлением «МОЭК». Суммарная мощность вырабатываемой энергии превышает 50,5 тыс. Гкал/ч [3].

Сектор электроэнергетики в г. Москве монополизирован, с этим связаны многочисленные жалобы потребителей на деятельность сетевых компаний. Они отказывают многим потребителям в заключении договоров, а также занимаются навязыванием услуг, которые не имеют

отношения к предмету договора об оказании услуг. Поэтому уже на этапе технологического присоединения потребителей к электрическим сетям появляются жалобы со стороны компаний и частных потребителей. Система водоотведения и водоснабжения на территории города находится под управлением «Мосводоканал». Организация осуществляет водоснабжение потребителей питьевой водой, поставку ресурсов для систем технического водоснабжения. Под управлением компании также находится централизованная система водоотведения. Промышленные стоки, которые попадают в нее, после очистки сбрасываются с нижнее течение Москвы-реки.

Мощностей сетевых компаний по поставке питьевой воды, тепла, электроэнергии и водоотведения достаточно для того, чтобы полностью удовлетворить потребности населения в коммунальных услугах. Постоянно используется до 80% имеющихся мощностей. С учетом темпов строительства новых зданий и жилых комплексов протяженность водопроводной сети ежегодно увеличивается примерно на 20 км. Однако высоким остается количество поврежденных водопроводов. Только в 2016 г. было зарегистрировано свыше 400 дефектов на сетях, около 20% водопроводов требуется заменить полностью в ближайшие годы в связи с высоким износом и нахождением в эксплуатации в течение 40 и более лет. С целью снижения количества аварий, обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей ежегодно проводится реконструкция водопроводной сети, ее протяженность реконструированных участков по итогам 2018 г. составила 215 км.

Москва является одним из лидеров среди всех городов по объему образования ТБО в жилом и нежилом секторах. С каждым годом объем образуемых отходов увеличивается. При этом многие из полигонов для захоронения ТБО были выведены из эксплуатации в течение 2010-2018 гг., вместо них были открыты новые полигоны для организации хранения и захоронения ТБО. Полноценной системы по организации сортировки мусора и его переработке в городе пока не создано [2].

Поэтому около 80% образующихся отходов в жилом и нежилом секторах по-прежнему вывозятся на полигоны для дальнейшего захоронения. Еще в 90-е гг. власти Москвы взяли за реализацию проекта по организации переработки мусора. В результате реализации проекта было запущено 3 завода для сжигания мусора, однако их мощности сегодня недостаточно для того, чтобы справиться со всем объемом накапливаемых отходов. Один из последних мусоросжигательных заводов был открыт в 2007 г. В то же время в системе переработки мусора используются современные технологии по обезвреживанию биологических и медицинских отходов.

В системе сбора, переработки и утилизации мусора используются мощности порядка 10 мусороперегрузочных станций. В настоящее время до 50% ТБО от жилого сектора проходит через эти станции. Организацией сбора и вывоза мусора занимаются несколько специализированных предприятий, которые имеют лицензию на работу, а также обеспечивают соблюдение всех установленных норм, связанных с этим видом деятельности. В городе реализуется несколько коммерческих проектов по раздельному сбору мусора. В то же время порядка 80% контейнерных площадок для сбора ТБО в жилом секторе оборудованы контейнерами для раздельного сбора картона и пластика. Однако доля раздельно собранных отходов не превышает 15% от общей массы накапливаемых отходов.

Свыше 80% жилых помещений в Москве находится в частной собственности. Оставшаяся часть жилья находится в собственности администрации Москвы и может быть предоставлена в пользование на основе договора социального найма. Ежегодно вводится в эксплуатацию свыше 2 млн. кв. м. жилья. В расчете на 1 человека приходится около 18 кв. м. жилой площади. Поэтому проблемы с обеспеченностью граждан жильем на территории города нет. Для жилого фонда Москвы характерно то, что практически 100% капитальных строений считаются благоустроенными за счет подключения к центральным коммуникациям. При этом

около 1/3 от всего жилья находится в хорошем техническом состоянии, так как имеет меньше чем 20% физического износа. В удовлетворительном состоянии находится около 40% жилья, для которого характерна степень физического износа до 40%. В неудовлетворительном состоянии находится около 15% жилья в связи со степенью физического износа до 60%. В ветхом состоянии находится около 1,5% от всего объема жилого фонда.

Ежегодно увеличивается как объемы потребления услуг ЖКХ, так и объем выручки сетевых компаний. В среднем прирост потребления услуг составляет 5% в год. При этом темп роста цен на услуги ЖКХ не превышает уровень инфляции. В течение последних 3 лет увеличение тарифов в совокупности по всем услугам ЖКХ составило 3-4,5%. На территории города проживает около 500 тыс. граждан, которые пользуются субсидиями на оплату услуг ЖКХ. Затраты городского бюджета только на субсидии ежегодно составляют около 200 млн. руб.

Субсидиями пользуются малоимущие граждане, ветераны боевых действий, граждане пенсионного возраста, которые проживают одни и т. д. На территории Москвы с целью решения проблем в системе жилищно-коммунального хозяйства запущена городская программа «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения». Средства, выделяемые на реализацию программы, идут на модернизацию инфраструктуры и внедрение инновационных технологий, на обеспечение бесперебойной поставки частным потребителям и предприятиям жилищно-коммунальных ресурсов. Перспективным направлением является внедрение цифровых технологий в сектор управления жилищно-коммунальным хозяйством.

С целью повышения качества обслуживания потребителей только в течение нескольких последних лет проведены масштабные преобразования. Так, создана единая диспетчерская служба для приема обращений от граждан по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг, сформирован единый расчетный центр, который собирает данные по объемам потребленных ресурсов и рассылает единые платежные документы. В системе управления жилищно-коммунальным сектором активно внедряются цифровые технологии, включая автоматизированные системы мониторинга и контроля. Также обеспечено эффективное взаимодействие между городскими властями, сетевыми организациями и управляющими компаниями, ТСЖ. Кроме того, начата реализация программы реновации жилищного фонда. Москва стала первым городом, где власти взялись за решение проблемы с переселением граждан из «хрущевок» в современные и комфортные дома. Данная программа стала примером для других регионов по решению проблемы ветхого жилья [1]. Однако необходимо понимать, что у Москвы и других городов России совершенно разные бюджетные возможности для реализации на своей территории такой программы [4].

В настоящее время программа модернизации жилищно-коммунального комплекса продолжается, для обеспечения безопасных условий проживания налажена работа государственных организаций в области инженерного обслуживания системы, используемых в секторе жилищно-коммунального хозяйства. Такие организации работают в каждом районе и городском округе Москвы. Управляет расходами по эксплуатации жилого фонда единый центр. На территории города продолжается приватизация жилых помещений, разработаны и используются стандарты для оценки качества городской среды, связанной с проживанием в МКД. За счет использования этих стандартов обеспечивается регулярное получение обратной связи от жителей МКД. Проведение разъяснительной работы с населением сегодня на территории города приводит к активному развитию формы управления МКД за счет учреждения ТСЖ. Такая форма управления жилым фондом и общим имуществом считается более эффективной, направлена на вовлечение в процесс управления МКД большей части проживающих граждан. Она же способствует проявлению инициативы, дает возможность участия в проектах софинансирования по благоустройству дворовых территорий. Поэтому в целом жилищно-коммунальную сферу в Москве нельзя назвать беспроблемной, но существующие в ней проблемы

выявляются и решаются с использованием ресурсов городских властей и консолидации усилий со стороны потребителей и сетевых компаний, обеспечивающих поставку жилищно-коммунальных ресурсов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жилищный кодекс РФ (ЖК РФ) от 29.12.04 г. №188-ФЗ (последняя редакция 22.01.2019). – URL: <http://www.consultant.ru/>
2. Официальный сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.minstroyrf.ru> / (дата обращения 15.04.2019)
3. Жилищное хозяйство: статистика. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13234>
4. Якимова, Е. С. Жилищное право (бакалавриат) : учебник / Е.С. Якимова, Н.И. Беседкина, Л.В. Борисова. - М.: Кнорус, 2019.

© Лепешкин В.А., 2021.